

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 755 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafruz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muhammadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlari	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Iqtisodiy globallashtirish jarayonida sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, milliy iqtisodiyotda, xususan hududlarni rivojlantirishda ham sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv dolzarb hisoblanadi. Maqolada sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion loyiha, startap, ichki va tashqi omillar, raqobatbardoshlik, moliyaviy yordam, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, kommunikatsiya samaradorligi.

Abstract: In the process of economic globalization, innovative management in industrial enterprises is gaining importance. At the same time, innovative management in industrial enterprises is relevant not only in the national economy, but also in the development of regions. The article examines the factors of increasing the efficiency of innovative management in industrial enterprises.

Key words: innovation, innovative project, startup, internal and external factors, competitiveness, financial support, promotion of innovative activities, communication effectiveness.

Аннотация: В условиях глобализации экономики инновационный менеджмент на промышленных предприятиях приобретает всё большую значимость. При этом инновационный менеджмент на промышленных предприятиях актуален не только для национальной экономики, но и для развития регионов. В статье рассматриваются факторы повышения эффективности инновационного менеджмента на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, стартап, внутренние и внешние факторы, конкурентоспособность, финансовая поддержка, стимулирование инновационной деятельности, коммуникационная эффективность.

KIRISH

Jahonda innovatsion texnologik taraqqiyot sharoitida iqtisodiyotning real sektori, ayniqsa sanoat ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda innovatsion faoliyatni jadal rivojlantirish va innovatsiyalar ochiqligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, ishlab chiqarish va ilm-fan integratsiyasini yanada chuqurlashtirish, innovatsiyaga asoslangan ishlab chiqarish shakllarini takomillashtirish va maqsadli tadbirlar natijadorligini oshirishga yo'naltirilgan tadqiqotlarga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Bu borada kooperatsion aloqalarni sinergetik samaradorlik asosida rivojlantirish, global innovatsion indeksni uslubiy jihatdan takomillashtirish, sanoat ishlab chiqarishining innovatsion faolligi orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda innovatsion omillarning ustuvorligiga tayangan holda boshqaruv faoliyati samaradorligini yuksaltirish kabi yo'nalishlar dolzarb hisoblanadi.

Hukumatimizning qonunchiligimizdagi islohotlari natijasida "Mamlakatimizda yuqori texnologiyalarga asoslangan sanoat yo'nalishlarini jadal rivojlantirish, sanoat tarmoqlariga xususiy investitsiyalarni keng jalb etish orqali raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish hisobidan aholi daromadlarini oshirish hamda yirik tarmoqlarga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish"[1] eng muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlarning nazariy asoslari, uning o'ziga xos xususiyatlari va sifatlariga oid dastlabki qarashlar Y. Shumpeter, N. D. Kondratyev, A. Klyayknext asarlarida shakllangan. Keyinchalik bir qator xorijlik olimlar, jumladan D. Toni, B. Tviss, F. Yansen, R. Metyuz, M. Dodson, J. Tidd, R. Trott, R. Taker, G. M. Grossi, X. Kersner, K. Kleytonlarning ilmiy ishlarida innovatsion faoliyatga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tasnifi, innovatsiya jarayonlarini korxonalar faoliyatiga tadbiiq etishning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi o'rni hamda innovatsion faoliyat mexanizmlarini shakllantirish masalalari atroflicha tadqiq etilgan.

MDH olimlaridan P. F. Draker, V. P. Barancheyev, V. G. Medinskiy, A. G. Porshnev, G. D. Kovalyov, R. A. Fatxutdinov, V. M. Gorfinkel, M. V. Shaburashvili tadqiqotlarida sanoat korxonalarida innovatsion menejmentni tashkil etish muammolari yoritib berilgan. Mamlakatimiz iqtisodchi olimlari — R. O. Ismatov, M. A. Mahkamova, G. J. Alayeva, G. T. G'oibnazarova va boshqalarning ilmiy ishlarida esa innovatsion jarayonlarni boshqarishning tarkibi hamda sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning ustuvor yo'nalishlari chuqur o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda iqtisodiy-statistik usullar, taqqoslash va solishtirish, ilmiy abstraksiya, tanlanma kuzatuv hamda boshqa ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda innovatsion loyihalarni amalga oshirishni rag'batlantirish, yirik ishlab chiqarish korxonalari hamda kichik va o'rta biznes subyektlarini innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazish, startap biznes loyihalarni ishlab chiqish va ularning rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, korxonalarda innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi omil sifatida baholanib, yangi ish o'rinlarini yaratish va milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Shu bilan birga, tobora rivojlanib borayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining milliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlashda ularning faoliyatini innovatsion yo'nalishda tashkil etish zaruriyati ortib bormoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda sanoat korxonalari innovatsion boshqaruvini rivojlantirish amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari qatoridan o'rin olgan. Jumladan, "2030-yilga borib O'zbekistonni Global innovatsion indeksdagi TOP-50 mamlakat qatoriga kiritish" maqsadi belgilangan bo'lib, ushbu natijaga erishishda mamlakatimizning past indikatorlari bo'yicha pozitsiyalarini yaxshilash Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan [2]. Mazkur holat, o'z navbatida, sanoat korxonalari innovatsion boshqaruvi samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarni olib borish zaruriyatini kuchaytirmoqda.

Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining jadal rivojlanishi, ularning tashkiliy tuzilishining murakkablashuvi, faoliyat yo'nalishlarining kengayishi boshqaruv funksiyalarining ham murakkablashuviga olib kelmoqda. Bu esa oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilishda qator muammolarni yuzaga chiqarib, innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish zaruriyatini yanada kuchaytirmoqda. Xususan, Taraqqiyot strategiyasida "iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalari va ilmiy muassasalar o'rtasida kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish" ustuvor maqsadlardan biri sifatida belgilangan.

Prezident tomonidan belgilab berilgan ushbu vazifalarni samarali amalga oshirish, eng avvalo, sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv tizimini joriy etish va uning samaradorligini oshirishni talab etadi. Bu esa korxonaning milliy hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini barqaror oshirib borishga xizmat qiladi.

Nazariy tahlillar natijasida sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ichki va tashqi omillarga ajratish mumkinligi aniqlandi. Tadqiqotlarimiz natijalari esa shuni ko'rsatdiki, innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish nafaqat korxonada innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish mahsuldorligini ta'minlaydi, balki ularning milliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshligini mustahkamlash uchun zarur shart-sharoitlarni ham yaratadi. Shu bois, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va innovatsiyalarni jadallashtirish sharoitida ichki va tashqi omillarni zamonaviy talablardan kelib chiqib baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv asosida 1-rasmda taklif etilganidek, sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar guruhlanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu guruhlash tartibi korxonalarda innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish hamda ularning raqobatbardoshlik darajasini yanada takomillashtirishga qaratilgan (1-rasm).

1-rasm. Sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvi samaradorligini oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning guruhlanishi

Korxonaning innovatsion boshqaruvi samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki omillar quyidagilardan tashkil topadi:

– tadbirkorlik qobiliyati (korporativ boshqaruv samaradorligi). Tadbirkorlik qobiliyati korxonada rahbari va undagi bo'lim boshliqlari uchun xos bo'lgan insoniy fazilat hisoblanib, aynan ushbu qobiliyat innovatsion faoliyatni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sanaladi. Ya'ni, shaxsda tadbirkorlik qobiliyati qanchalik yuqori bo'lsa, uning yangiliklarni, innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etishga bo'lgan intilishi ham shunchalik kuchli bo'ladi. Shuningdek, korxonada korporativ boshqaruvni amalga oshirish jarayonida korxonada faoliyatiga jalb etilayotgan investitsiyalarning samaradorligini ta'minlashda ularning ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI) va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga, shuningdek, korxonada personalni rag'batlantirishga ustuvorlik qaratiladi. Bu esa, o'z navbatida, korxonada o'ziga xos korporativ madaniyatni shakllantirib, personal uchun erkin ijodiy faoliyat yuritishga zamin yaratadi. Pirovard natijada korxonaning innovatsion faoliyati samaradorligi ortadi.

Bunda korxonada rahbariyati tomonidan quyidagi holatlar ta'minlanishi talab etiladi:

- birinchidan, korxonada jamoasi o'rtasida taqsimlanayotgan vazifalarning adolatli va shaffof bo'lishi;
- ikkinchidan, innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish hamda ularni sinovdan o'tkazish jarayonida korxonaning barcha ierarxik tuzilmalar darajalarining teng ishtiroki;
- uchinchidan, innovatsion faoliyatga oid bo'lgan har qanday axborot (ijobiy va salbiy ma'lumotlar) bilan korxonaning barcha a'zolarini xabardor qilish.

– korxonada personalni. Korxonada yollanib ishlovchi xodimlarning ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq fikr va qarashlarining mobilligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, ularning kreativ fikrlash qobiliyati, ishlab chiqarish jarayonlaridagi o'zgarishlarga tezda moslasha olishi, yangiliklarni izlash va asoslashga bo'lgan intilishi, fikrlashdagi innovatsion yondashuv mavjud bo'lishi zarur. Korxonalarda innovatsion jarayonlarni tashkil etish bo'yicha jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali innovatsiyalar bo'yicha menejerlarga talab juda yuqori. Chunki innovatsion jarayonlarning samaradorligi menejerlarning kasbiy malakalari va ko'nikmalari bilan uzviy bog'liq ekanligi amaliyotda isbotlangan. Shu bilan birga, yuqori malakali innovatsiyalarni boshqaruvchilar, innovatsion injenerlar va olimlarga bo'lgan talab ham yuqori bo'lib qolmoqda.

– kommunikatsiya samaradorligi. Informatsion texnologiyalarning rivojlanishi va mamlakatda iqtisodiy munosabatlarni raqamlashtirish sharoitida korxonaning innovatsion faoliyati samaradorligiga uning kommunikatsiya aloqalarining rivojlanganligi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda korxonaning kommunikatsiya aloqalari uning faoliyati yo'nalishiga mos ravishda korxonaning barcha bo'g'inlarini qamrab olishi, innovatsion ishlanmalar va g'oyalar bo'yicha axborot oqimini ta'minlashi talab etiladi. Ushbu holat korxonada va uning tarkibiy bo'linmalari faoliyatining o'zaro aloqadorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

– korxonaning tashkiliy tuzilishi. Korxonaning ierarxik tashkiliy tuzilishi, tarkibiy bo'linmalari soni, ularning holati, innovatsion faoliyatda ishtirok etish huquqi va imkoniyati mavjudligi, jumladan, innovatsion loyihaning samaradorligiga mas'uliyatning o'zaro taqsimlanishi nazarda tutiladi.

– innovatsion faoliyatning bozorga yo'naltirilganligi. Korxonada innovatsion boshqaruvi samaradorligini ta'minlashning muhim omillaridan biri bu korxonada innovatsion faoliyatining bozorga yo'naltirilganligidir. Ya'ni, bozordagi iste'molchilarning mavjud talabidan kelib chiqib, innovatsion mahsulotni ishlab chiqarish va uni bozorga olib chiqish korxonaning innovatsion loyihadan oladigan foydasini maksimal darajaga yetkazadi. Shu bois korxonada innovatsion marketing faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi zarur.

– innovatsiyalar uchun resurslarning yetarilish darajasi. Amaliyotda ko'pincha korxonaning innovatsion faoliyatini rivojlantirishda moliyaviy, axborot, xom ashyo, malakali ishchi kuchi va boshqa resurslarning yetishmasligi kuzatiladi. Ayniqsa, kichik va o'rta sanoat korxonalarida moliyaviy resurslarning tanqisligi ularning uzoq muddatli innovatsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini cheklaydi. Taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, bunday sharoitlarda korxonada rahbarlari ventur investitsiyalarni jalb qilish orqali innovatsion loyihalarni amalga oshirishga erishadilar.

Sanoat korxonalarining innovatsion boshqaruvi samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarning keyingi guruhi tashqi omillar hisoblanib, ular qatoriga quyidagilar kiradi:

- maslahat va konsalting xizmatlari. Bunda sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni tashkil etish, ularni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, innovatsion ishlanmalarni ishlab chiqish bo'yicha davlat tomonidan innovatsion faoliyatga oid maslahat va konsalting xizmatlari ko'rsatuvchi markazlar faoliyatini tashkil etish nazarda tutiladi. Xususan, taraqqiy etgan mamlakatlarda pensiya yoshidagi innovatsion faoliyat bo'yicha yuqori malakali va yetakchi mutaxassislar bu turdagi tashkilotlarga jalb qilish amaliyoti mavjud. Masalan, AQSHda bunday 389 ta konsultativ markaz faoliyat yuritib, ularda 11 400 nafar yuqori malakali, korxonalarining innovatsion faoliyati sohasida ishlagan pensionerlar xizmatidan foydalaniladi [3]. Tokio shahrida "Sanoat sohasi konstruksiyasi bo'yicha Yaponiya tashkiloti" faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, kichik va o'rta sanoat korxonalarida uchun yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, innovatsion mahsulotlarni yaratish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish va innovatsion jarayonlarda korxonalarining ishtirokini ta'minlash bo'yicha ilmiy hamda amaliy ko'mak berish bilan shug'ullanadi. Shunga o'xshash tashkilot Yevropa Komissiyasi qoshida ham tashkil etilgan bo'lib, bunda yetakchi mutaxassislar Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi innovatsion biznes korxonalariga borib, joriy holatni o'rganadi va tegishli maslahatlar beradi [4].

- moliyaviy yordam. Korxonada innovatsion faoliyatni tashkil etish, innovatsion loyihani ishlab chiqish va uni amalga oshirishning turli bosqichlarida tashqi manbalar hisobidan korxonada uchun optimal hisoblangan moliyaviy resurslarni jalb qilish lozim bo'ladi. Bunda davlat tomonidan korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish maqsadida ajratilayotgan soliq imtiyozlaridan foydalanish, tashqi manbalar hisobidan investitsiyalarni jalb etish, bank xizmatlaridan foydalanib kredit olish, lizing va shu kabi boshqa moliyaviy dastaklardan foydalanish mumkin.

- innovatsion faoliyatni rag'batlantirish. Bunda davlat tomonidan sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar amal qilishi nazarda tutiladi. Taraqqiy etgan mamlakatlar amaliyoti ko'rsatishicha, AQSH, Kanada, Germaniya, Yaponiya, Frantsiya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda davlat tomonidan sanoat korxonalarining barcha turdagi innovatsion faoliyatlari faol dasturlar orqali qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu mamlakatlarda innovatsion faoliyatni endi boshlayotgan kichik innovatsion biznes subyektlarining 20–50 foiz xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi [5].

- qonunchilik. Bunda mamlakat iqtisodiyotida innovatsion faoliyatni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mavjudligi hamda ularning amal qilish xususiyatlari nazarda tutiladi. Jumladan, korxonaning innovatsion faoliyat yuritish sohalari va yo'nalishlari, davlat tomonidan innovatsion faoliyat uchun berilayotgan imtiyozlar, ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar, innovatsiyalar va ular bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy munosabatlarga oid me'yoriy-huquqiy baza mavjud bo'lishi lozim.

Tahlillar ko'rsatishicha, mamlakatda amal qilayotgan innovatsion rivojlanish modeli sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda jahon mamlakatlarida innovatsion rivojlanishning uch xil modeli shakllangan:

Birinchi model — fan va innovatsiyalar bo'yicha dunyoda yetakchi mamlakatlar uchun xos bo'lib, fundamental va amaliy tadqiqotlarni amalga oshirishga asoslanadi. Bu model AQSH, Angliya va Frantsiya mamlakatlariga xosdir. Ushbu mamlakatlar fundamental va amaliy tadqiqotlarni rag'batlantirish orqali innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga erishadilar.

Ikkinchi model — innovatsiyalar rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga asoslanadi. Bu model Germaniya, Shvetsiya va Shveytsariya kabi mamlakatlarga xosdir.

Uchinchi model — jahon xo'jaligining ilmiy-texnik rivojlanishiga ixtisoslashgan innovatsion iqtisodiyot modeli bo'lib, Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlariga xosdir [6].

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mamlakatlarda amal qilayotgan innovatsion rivojlanish modellari korxonaning innovatsion faoliyati va uning ixtisoslashuv yo'nalishlarini belgilab beradi (2-rasm).

2-rasm. Korxonaga innovatsion faoliyatini boshqarishning raqobatbardoshlik darajasining ortishiga ta'siri

Jahon xo'jaligida sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni amalga oshirishning o'zaro bog'langan mikro va makro darajadagi mexanizmi amal qiladi[7]. Korxonada innovatsion jarayonlarni amalga oshirishning mikromexanizmi korxonaga boshqaruvi amaliyotida innovatsiyalarni o'zlashtirish dastaklari orqali namoyon bo'ladi. Innovatsiyalarni o'z amaliyotiga tatbiq etish ko'lami korxonaning innovatsion salohiyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, bunda ularning innovatsiyalarni ishlab chiqish hajmi, yangiliklarni o'zlashtirishga bo'lgan intilishi inobatga olinadi[8].

Korxonaning innovatsion boshqaruvi samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillarning bu turdagi guruhlanishi uzoq muddatli istiqbolda korxonaning milliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshlik ko'rsatkichini takomillashtirishga hamda uning innovatsion salohiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ham qamrab olgan hisoblanadi. Korxonaning innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligi uning raqobatbardoshlik ko'rsatkichining yaxshilanishiga qanday dastaklar orqali ta'sir etishi mumkinligi 2-rasmda keltirilgan.

Shuningdek, korxonaning innovatsion boshqaruvi samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar korxonaga innovatsion salohiyatining oshib borishiga zamin yaratadi. Iqtisodiy adabiyotda sanoat korxonalarida innovatsion salohiyatining rivojlanganlik darajalari bo'yicha quyi, o'rta va yuqori darajalarga ajratiladi (3-rasm).

3-rasm. Sanoat korxonasi innovatsion salohiyatining rivojlanganlik darajasi bo'yicha guruhlanishi

Quyi darajadagi innovatsion salohiyat – innovatsiyalarni o‘zlashtirishga yoki ishlab chiqishga moslashmagan sanoat korxonalarini uchun xos bo‘lib, bu turdagi xo‘jalik yuritish subyektlari amaliyotida innovatsion boshqaruv rivojlanmagan yoki umuman tashkil etilmagan hisoblanadi. Ya‘ni, an‘anaviy shaklda xo‘jalik yuritish faoliyati bilan mashg‘ul bo‘lgan holda, innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishga intilish deyarli sezilmaydi.

O‘rta darajadagi innovatsion salohiyat – bu innovatsiyalarni o‘z amaliyotiga tatbiq etib yoki ularni ishlab chiqib, bozordagi o‘z o‘rnini yo‘qotmaslik va uni mustahkamlash uchun intilayotgan sanoat korxonalariga xos hisoblanadi. Bu turdagi sanoat korxonalarini boshqaruvini amaliyotida ularning innovatsion o‘zgarishlarga moslashuvchanlik tezligi va muddati biroz sust bo‘lishi bilan xarakterlanadi.

Yuqori darajadagi innovatsion salohiyat – bu bozorda o‘z innovatsion pozitsiyasiga ega bo‘lgan, innovatsion ishlanmalarni zudlik bilan o‘z amaliyotiga tatbiq eta oladigan, doimiy ravishda innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqishda ilg‘orlik qilib kelayotgan sanoat korxonalarini uchun xos hisoblanadi. Bu turdagi korxonalar faoliyati to‘liq innovatsion boshqaruvga ixtisoslashganligi bilan boshqalardan ajralib turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar ko‘rsatishicha, sanoat korxonasida samarali innovatsion boshqaruvni tashkil etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

– birinchi, innovatsion boshqaruv maqsadi va vazifalarini aniqlash. Bunda sanoat korxonasining ixtisoslashuv sohasi inobatga olinib, quyidagi yo‘nalishlarda bo‘lishi mumkin: innovatsion mahsulotni ishlab chiqarish yoki yangi texnologiyalarni ishlab chiqish orqali korxonaning bozordagi raqobatbardoshlik darajasini oshirish; yangi bozorlarga chiqish; ish yuritish ko‘lamini kengaytirish va boshqalar;

– ikkinchi, korxonaning innovatsion imkoniyatlarini baholash. Bunda quyidagi ko‘rsatkichlar tizimidan foydalaniladi: korxonaning ilmiy-texnik salohiyati (ilmiy darajaga ega bo‘lgan xodimlar soni; yangicha fikrlovchi, yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan xodimlar soni; korxonadagi innovatsion loyihalar soni va boshqalar); korxonaning kommertsializatsiya ko‘rsatkichlari (innovatsion mahsulotlar sotilishining umumiy mahsulot hajmidagi ulushi, litsenziyalashtirilgan shartnomalar soni va boshqalar); korxonaning innovatsiyalarni boshqarish bo‘yicha xususiyatlari (korxonadagi innovatsion g‘oyalarni va ularni amalga oshirishni rag‘batlantirish tizimining holati, innovatsion loyihalarni amalga oshirishda rahbariyatning ishtiroki, innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanuvchi xodimlarning erkinlik darajasi va boshqalar); innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-oktyabrdagi “Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-169-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. – <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Free Small Business Advice – <https://www.sore.org>
4. Ногин В.А., Хоменко Я.В. Зарубежный опыт инновационной деятельности малых и средних предприятий. – <https://www.uecs.ru>
5. Модели инновационного развития зарубежных стран – <https://studme.org>
6. Арутюнов Ю.А., Гончаренко Л.П. Инновационная политика – <https://www.litres.ru>
7. Совершенствование инновационного развития национальной экономики в условиях глобализации. Абдуллаева Р.Г., Абулкасимов Клысуак М.Д., Клыуна В.Л., Королькова Д.И., Костюченко Е.А. и др. Монография. – Т.: «Университет», 2021. – 700 с
8. Арутюнов Ю.А., Гончаренко Л.П. Инновационная политика – <https://www.litres.ru>
9. Адашев А. Ў. Корхоналарда инновацион ривожланишининг таркибий асослари // Научное знание современности. – 2017. – №. 4. – С. 8-12.
10. A. A. Urinboevich. Directions for ensuring the sustainable development of industrial enterprises in the context of economic liberalization. International Engineering Journal For Research-2020
11. Urinboevich, Adashev Azimjon. “Analysis of sustainable development of small business components of the republic of uzbekistan.” E-Conference Globe. 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
